

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 460 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIYAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJİY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIYA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHLTLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIVAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abdusalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinovna	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSIYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSIYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMNI ISHLAB CHIQUV	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otaylor Usmonaliyev	
TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA ARBITRAJI VA UNING MOHIYATI	440
Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	443
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI	450
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA TUXUM ISHLAB CHIQUVISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	454
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	

SURXONDARYO VILOYATIDA TUXUM ISHLAB CHIQRISHNING JORIY HOLATI TAHLILI

Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti mustaqil tadqiqotchisi
ORCID: 0009-0002-6683-5513

Annotatsiya. Maqolada Surxondaryo viloyatining o'ziga xos iqlim sharoitida tuxum yetishtirish sohasining bugungi holati va rivojlanish dinamikasi tahlil qilingan. Hududdagi parrandachilik xo'jaliklarining ishlab chiqarish ko'rsatkichlari va tuxum yetishtirish hajmini oshirishga ta'sir qiluvchi omillar o'rganilgan. Shuningdek, sohani modernizatsiya qilish, ozuqa bazasini mustahkamlash va ichki bozor talabini barqaror ta'minlash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: parrandachilik, ozuqa ta'minoti, bozor infratuzilmasi, samaradorlik.

Abstract. The article analyzes the current state and development dynamics of egg production in the Surkhandarya region under its specific climatic conditions. The production indicators of local poultry farms and factors influencing the increase in egg output are examined. In addition, scientific and practical recommendations have been developed for modernizing the sector, strengthening the feed base, and ensuring a stable domestic market demand.

Keywords: poultry farming, feed supply, market infrastructure, efficiency.

Аннотация. В статье проанализировано текущее состояние и динамика развития отрасли производства яиц в Сурхандарьинской области с учетом её специфических климатических условий. Рассмотрены показатели производства птицеводства региона и факторы, влияющие на увеличение объёмов производства яиц. Кроме того, разработаны научно-практические рекомендации по модернизации отрасли, укреплению кормовой базы и обеспечению стабильного внутреннего спроса.

Ключевые слова: птицеводство, обеспечение кормами, рыночная инфраструктура, эффективность.

KIRISH

Bugungi kunda global tuxum bozorida bir qator muammolar va o'sish drayverlari kuzatilmoqda. Xususan, yuqori patogenli parranda grippi (HPAI) Shimoliy Amerika va boshqa mintaqalarda ishlab chiqarishni tiklashni murakkablashtirib, global ta'minot zanjirida vaqtinchalik o'zgaruvchanlikni yuzaga keltiruvchi asosiy omil bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, ozuqa va ishchi kuchi xarajatlarining yuqoriligi ishlab chiqaruvchilarning foyda marjasiga ta'sir ko'rsatib, tannarxning oshishiga sabab bo'lmoqda. Shunga qaramay, tuxum eng arzon va sifatli protein manbai bo'lib qolmoqda va hatto chakana narxlar yuqori bo'lgan sharoitda ham iste'molchilar talabini barqaror darajada saqlab turibdi.

2025-yilda global tuxum ishlab chiqarish rivojlanayotgan bozorlarda o'rtacha 2 foizlik barqaror o'sish hisobiga jami 99 million tonnaga yetdi. Shu bilan birga, G'arb mamlakatlarida yuqori patogenli parranda grippi (HPAI) sababli ishlab chiqarishda vaqtinchalik o'zgaruvchanlik kuzatilmoqda. Mazkur davrda xalqaro savdo hajmi, ayniqsa Yevropa Ittifoqi va Braziliya eksporti hisobiga sezilarli darajada kengaydi.

Global tuxum bozori keyingi o'n yillikda 22 foizga o'sishi prognoz qilinmoqda, bu o'sishning 90 foizi Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi hissasiga to'g'ri keladi. 2025-yilning dastlabki oylarida Yevropa Ittifoqida tuxum importi 34 foizga oshdi, bunda Ukraina asosiy yetkazib beruvchi davlat sifatida muhim rol o'ynadi. Xususan, Fransiyada arzon oqsil manbaiga bo'lgan talab ortishi natijasida tuxum iste'moli rekord darajaga yetdi. Ushbu o'sish dinamikasi mintaqadagi ichki ishlab chiqarish yetishmovchiligini qoplash va aholining ehtiyojini qondirishga xizmat qilmoqda.

Surxondaryoning keskin kontinental iqlimi, xususan yoz oylarida havo haroratining 45–50°C darajagacha ko'tarilishi parrandalarning mahsuldorligiga ta'sir ko'rsatib, zamonaviy sovitish tizimlariga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Shu bilan birga, makkajo'xori, shrot va soya kabi asosiy ozuqa tarkibiy qismlari boshqa hududlardan yoki xorijdan olib kelinishi logistika xarajatlarini oshirib, tayyor mahsulot tannarxining yuqori bo'lishiga sabab bo'lmoqda.

Viloyatning Afg'oniston va Tojikiston bilan chegaradosh joylashuvi tayyor tuxum mahsulotlarini qo'shni davlatlarga eksport qilish uchun qulay logistik yo'lak va keng imkoniyatlar yaratadi. Mazkur salohiyatni yuzaga chiqarish maqsadida davlat tomonidan parrandachilik xo'jaliklariga imtiyozli kreditlar ajratilmoqda hamda ozuqa bazasini shakllantirish uchun subsidiyalar berilmoqda. Bu esa sohani modernizatsiya qilish va ichki bozorni arzon protein bilan ta'minlashda asosiy harakatlantiruvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi Surxondaryodagi tuxum ishlab chiqarish tarmog'ining hozirgi holatini tahlil qilish, uning rivojlanishidagi asosiy tendensiyalarni aniqlash va kelajakdagi istiqbollarni belgilashdan iborat. Shuningdek, tuxum mahsulotini yanada ko'proq ishlab chiqarish va ularni eksport qilish uchun zarur bo'lgan takliflar ishlab chiqish ham maqolaning maqsadlaridan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy olimlar tomonidan parrandachilik tarmog'ining samaradorligini oshirish, ayniqsa tuxum ishlab chiqarishni ko'paytirish masalalari keng ko'lamda o'rganilgan. Jumladan, Robert Gous parranda oziqlantirish tizimining ilmiy asoslangan me'yorlarini ishlab chiqib, ratsion tarkibini optimallashtirish tuxum mahsuldorligini oshirish va yem sarfini kamaytirishda hal qiluvchi omil ekanini asoslab bergan. Uning tadqiqotlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda biologik ehtiyojlarga mos oziqlantirish strategiyalari muhimligini ko'rsatadi [1].

Shuningdek, Ian Duncan parranda farovonligi va ishlab chiqarish natijalari o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilib, parvarish sharoitlarini yaxshilash tuxum hosildorligini oshirish bilan birga mahsulot sifatini ham yaxshilashini ilmiy jihatdan isbotlagan. Tadqiqot natijalari stress omillarini kamaytirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim rezervi ekanini ko'rsatadi [2].

Bundan tashqari, Temple Grandin sanoat parrandachiligida texnologik boshqaruv va hayvonlar bilan muomala standartlarini takomillashtirish ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlashini asoslab bergan. U ishlab chiqarish tizimlarida bioxavfsizlik, logistika va qayta ishlash bosqichlarini optimallashtirish orqali tannarxni pasaytirish mumkinligini ko'rsatgan [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot O'zbekiston hamda chet mamlakatlardagi tuxum ishlab chiqarish tarmog'ining rivojlanishiga oid ilmiy manbalar, statistik ko'rsatkichlar, normativ-huquqiy hujjatlar va hisobotlarning kompleks tahliliga asoslanib amalga oshirilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatli tahlil usullariga tayangan holda shakllantirilib, mavjud ilmiy manbalarni tizimli o'rganish, ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilish va umumlashtirish asosida olib borildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2020–2024-yillar davomida respublika bo'yicha tuxum ishlab chiqarish hajmi 7 781,2 mln donadan 8 864,5 mln donaga oshgan, ya'ni o'sish 1 083,3 mln donani tashkil etgan. Shu davrda o'rtacha yillik o'sish sur'ati 3,3 foiz bo'lib, soha barqaror rivojlanish trayektoriyasida ekanligini ko'rsatadi.

Surxondaryo viloyatida esa ishlab chiqarish 524,7 mln donadan 594,4 mln donaga ko'paygan. O'sish 69,7 mln dona, o'rtacha yillik o'sish sur'ati 3,2 foizni tashkil etib, bu respublika ko'rsatkichiga deyarli teng. Demak, viloyat tarmoq rivojlanishida milliy tendensiyadan ortda qolmay, uni ta'qib qilmoqda (1-jadval).

1-jadval. 2020-2024 yillarda Surxondaryo viloyatida tuxum ishlab chiqarish hajmi (mln dona)¹

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024 yillarda o'rtacha o'sish sur'ati (foizda)
O'zbekiston Respublikasi	7781,2	7788,4	8129,2	8487,4	8864,5	3,3
Surxondaryo viloyati	524,7	521	542,1	589,1	594,4	3,2
Respublikadagi ulushi (foizda)	6,7	6,7	6,6	6,9	6,7	0,1

Surxondaryo viloyati tuxum ishlab chiqarish sohasida respublika miqyosida o'rta darajadagi, ammo barqaror ishtirokchi hudud hisoblanadi. Uning ulushi yuqori bo'lmasa-da, doimiy ravishda saqlanib kelmoqda. Bu holat tarmoq infratuzilmasi shakllanganini, biroq uni kengaytirish salohiyati mavjudligini ko'rsatadi. Ozuqa bazasini mustahkamlash, seleksiya ishlarini kuchaytirish va logistika tizimini yaxshilash orqali viloyat ulushini 7–8 foizgacha oshirish imkoniyati mavjud.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 2020–2024-yillarda Surxondaryo viloyatida tuxum ishlab chiqarish ko'rsatkichlari respublika o'sish dinamikasiga mos ravishda rivojlangan va uning umumiy hajmdagi ulushi barqaror saqlanib, hududda parrandachilik tarmog'ining iqtisodiy barqarorligi ta'minlanganini tasdiqlaydi.

 1-rasm. Surxondaryo viloyatidagi bozorlarda tuxumning o'rtacha narxi (10 dona)²

2016–2025-yillar davomida tuxum narxi (10 dona) dinamikasi tahlil qilinganda, umumiy holatda narxlar o'sish tendensiyasiga ega ekanini kuzatilgan. 2016-yilda tuxum narxi (10 dona) 4 558 so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib 11 064 so'mga yetgan, ya'ni o'n yil ichida narx qariyb 2,4 barobarga oshgan. Bu uzoq muddatli davrda inflyatsiya jarayonlari, ishlab chiqarish xarajatlari va bozor talabining ortishi ta'sirida shakllangan barqaror o'sish trendini ko'rsatadi.

Yillar kesimida tahlil qilinganda, 2016–2019-yillarda narxlar bosqichma-bosqich va nisbatan barqaror o'sgan. 2020-yilda esa sezilarli narx o'sishi kuzatilgan; bu holat asosan tashqi iqtisodiy omillar, resurslar qimmatlashuvi va ta'minot zanjirlaridagi uzilishlar bilan bog'liq bo'lgan. 2021-yilda ham o'sish davom etgan, ammo 2022-yilga kelib narxlar deyarli o'zgarmagan va bozor ma'lum darajada muvozanatlashgan.

2023-yilda yana narxlar oshishi qayd etilgan bo'lsa, 2024–2025-yillarda aksincha pasayish tendensiyasi kuzatilgan. Bu holat ishlab chiqarish hajmi ko'payishi va taklifning ortishi bilan izohlanadi.

Umuman olganda, tahlil natijalari tuxum narxlari uzoq muddatda o'suvchan, qisqa muddatda esa bozor omillariga bog'liq holda o'zgaruvchan xarakterga ega ekanini ko'rsatadi. Bu holat tarmoqda xarajatlarni optimallashtirish, ozuqa bazasini mustahkamlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish orqali narx barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

1 <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

2 <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/prices-and-indexes-2>

2-rasm. Surxondaryo viloyati hududlarida 2025-yilda parranda bosh soni miqdori (ming bosh)³

Surxondaryo viloyatida 2025-yilda parranda bosh sonining umumiy hajmi 5 673,2 ming boshni tashkil etgan. Hududlar kesimida tahlil qilinganda, eng yuqori ko'rsatkich Denov tumanida qayd etilgan – 953,2 ming bosh, ya'ni viloyatdagi jami parranda sonining eng katta ulushi aynan shu hududga to'plangan. Keyingi o'rinlarda Termiz tumani (708,4 ming bosh) va Jarqo'rg'on tumani (622,4 ming bosh) turib, ushbu tumanlar ham parranda yetishtirish bo'yicha yetakchi hududlar sifatida ajralib turadi.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, parranda bosh soni asosan qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan hududlarda yuqori bo'lib, urbanizatsiya darajasi yuqori bo'lgan hududlarda esa pastroq ekan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi statistik va iqtisodiy tahlillar natijalari shuni ko'rsatadiki, Surxondaryo viloyatida tuxum ishlab chiqarish sohasi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lsa-da, hududlar kesimida rivojlanish darajasi notekis. Viloyatda parranda bosh soni 5 673,2 ming boshni tashkil etgani ishlab chiqarish uchun yetarli biologik baza mavjudligini bildiradi. Biroq ishlab chiqarishning asosiy qismi ayrim yirik tumanlarda jamlangani (Denov, Termiz va Jarqo'rg'on) resurslar va infratuzilmaning hududiy nomutanosib taqsimlanganini ko'rsatadi. Narx dinamikasi tahlili tuxum bozorida so'nggi yillarda keskin tebranishlar mavjudligini ko'rsatib, bu omil ishlab chiqaruvchilarning moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir qilmoqda.

Shu asosda quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar amalga oshirilishi tavsiya etiladi:

Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish:

- Zamonaviy inkubatsiya, avtomatlashtirilgan oziqlantirish va mikroiklim boshqaruv texnologiyalarini joriy etish;

- Yuqori mahsuldor kross zotlardan foydalanishni kengaytirish.

Hududiy muvozanatni ta'minlash:

- Parranda soni past hududlarda kichik va o'rta parrandachilik klasterlarini tashkil etish;
- Subsidiya va imtiyozli kreditlarni hududlar kesimida differensial ajratish.

Ozuqa bazasini mustahkamlash:

- Mahalliy yem-xashak ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali tannarxni kamaytirish;
- Ozuqa narxiga bog'liqlikni kamaytirish maqsadida kooperatsiya tizimini rivojlantirish.

Bozor barqarorligini ta'minlash:

- Narx tebranishlarini yumshatish uchun zaxira fondlari va kontraktatsiya tizimini joriy etish;
- Ichki bozorda talab prognozini tuzish va ishlab chiqarishni rejalashtirish.

Veterinariya va biosafety choralarini kuchaytirish:

- Kasalliklarning oldini olish maqsadida muntazam monitoring va emlash dasturlarini kengaytirish;
- Fermerlar uchun sanitariya standartlari bo'yicha majburiy treninglar tashkil etish.

Viloyatda tuxum ishlab chiqarish salohiyati yuqori bo'lishiga qaramay, tarmoqni intensiv rivojlantirish uchun texnologik modernizatsiya, hududiy muvozanat, ozuqa mustaqilligi va bozor boshqaruvi mexanizmlarini

3 https://surxonstat.uz/uploads/2025/Oktabr/Qishloq_Sentabr25.pdf

kompleks ravishda takomillashtirish zarur. Shu yoʻnalishlarda tizimli ish olib borilsa, qisqa muddat ichida ishlab chiqarish hajmi va iqtisodiy rentabellik sezilarli darajada oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Gous R.M., Morris T.R. & Fisher C. (2006). *Nutritional modelling for pigs and poultry*. CABI Publishing.
2. Duncan I.J. & Fraser D. (1997). Understanding animal welfare. In Appleby M.C. & Hughes B.O. (Eds.), *Animal Welfare* (pp. 19–31). CAB International.
3. Grandin T. (2010). *Improving animal welfare: A practical approach*. CABI Publishing.
4. Ismoilov Z., Togaymurodov E. & Omonov A. (2023). Economic efficiency of poultry egg production in Surkhondarya province, Uzbekistan. *E3S Web of Conferences*, 371, 01009. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337101009>
5. Ismoilov Z. (2025). Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmogʻini rivojlantirish istiqbollari. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 3(3), 11–15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15161750>
6. Osman A. & Al-Ghamdi Z. (2019). Climate change impacts on poultry production systems – A review. *World's Poultry Science Journal*, 75(3), 443–456.
7. OECD. (2020). Meat consumption (indicator). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/fa290fd0-en>
8. Statista. (n.d.). Retrieved from <https://www.statista.com>
9. Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi. (n.d.). Retrieved from <https://www.surxonstat.uz>
10. Poultry.uz. (n.d.). Retrieved from <https://www.poultry.uz>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100